

Pengelolaan Arsip Vital di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin, Jambi

Darmiyanti¹, Ikhsan Alfarisi², Fajar Ifan Dolly³

¹STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: darmiyanti@gmail.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: fajarifandolly53@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: ikhsan.alfarisi@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 16 Nopember 2021

Diterima: 16 Nopember 2021

Terbit : 15 Desember 2021

Keywords:

Management, Vital Archives

Kata kunci:

Pengelolaan, Arsip Vital

Abstract

This research is motivated by conditions where the management of vital archives has not been fulfilled as stated in the Merangin Regent Regulation Number 33 of 2020 concerning Guidelines for the Management of Vital Archives. Vital archives have now become a necessity and guarantee the operational continuity of the activities of regional agencies or organizations, including being used in the reconstruction process in the event of a disaster or emergency. This study aims to find out how to manage vital archives at the Archives and Library Office of Merangin Regency by implementing the Merangin Regent's Regulation Number 33 of 2020 concerning Guidelines for Management of Vital Archives. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The Archives and Library Office of Merangin Regency as an archival unit is obliged to compile guidelines to regulate the management of vital archives in accordance with the legislation and is obliged to withdraw vital archives from other SKPDs in Merangin Regency for storage. The results showed that vital records management activities starting from identification, data collection, data processing, determination of vital archives, compilation of a list of vital records, storage, maintenance, protection, security, depreciation, rescue, and restoration of vital archive security before and after disturbances and disaster. However, in its implementation it does not comply with the established rules, because it still adopts the old technical rules.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana pengelolaan kearsipan vital belum terpenuhi sebagaimana Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital. Arsip vital saat ini sudah menjadi kebutuhan dan menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi atau organisasi perangkat daerah termasuk digunakan dalam proses rekonsruksi apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.

Corresponding Author:
Fajar Ifan Dolly. E-mail:
fajarifandolly53@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Arsip Vital di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin dengan mengimplementasikan Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin sebagai unit kearsipan berkewajiban menyusun pedoman untuk mengatur pengelolaan arsip vital sesuai perundang-undangan serta berkewajiban menarik arsip-arsip vital dari SKPD lain di Kabupaten Merangin untuk disimpan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan arsip vital yang dimulai dari identifikasi, pendataan, pengolahan data, penentuan arsip vital, penyusunan daftar arsip vital, penyimpanan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, penyusutan, penyelamatan, dan pemulihan pengamanan arsip vital sebelum dan setelah terjadi gangguan dan bencana. Namun, dalam pelaksanaannya tidak bersesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan, karena masih mengadopsi aturan teknis yang lama.

DOI: 10.5281/zenodo.5801055

1. Pendahuluan

Saat ini tuntutan pengelolaan arsip yang baik dan benar bagi organisasi menjadi sebuah keharusan. Pengelolaan arsip menjadi salah satu indikator kinerja organisasi. Arsip adalah bukti otentik dari setiap aktivitas pelaksanaan peran dan fungsi organisasi. Di samping sebagai sumber informasi utama organisasi, arsip merupakan unsur penting dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan, kegiatan pengawasan maupun pembuktian hukum. Ditambah lagi jika arsip dikelola dengan baik dan benar, akan membantu pimpinan dalam proses penetapan suatu keputusan.

Setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta dapat dipastikan dan akan selalu menciptakan atau menghasilkan arsip. Dengan kata lain, arsip akan selalu ada dan tersimpan selama organisasi itu berdiri. Semakin besar peran dan fungsi suatu organisasi, maka semakin banyak pula arsip yang tercipta, dan semakin banyak arsip yang dihasilkan dipastikan akan semakin sulit pula pengelolaannya.

Jika dilihat dari fungsinya, arsip dinamis adalah arsip vital yang memiliki makna bahwa arsip senantiasa selalu disimpan, untuk kemudian apabila diperlukan mudah dalam mencarinya. Perlu ada sistem penataan dan penemuan kembali yang memungkinkan arsip dapat diketemukan dengan cepat, tepat dan lengkap. Arsip vital juga sangat menunjang kelangsungan operasional suatu organisasi sehingga memerlukan perlakuan secara khusus yang mana cara dan letak penyimpanannya tidak dapat disatukan dengan arsip-arsip lainnya. Jika dilihat dari pentingnya arsip dinamis ini, harus ada pemisahan dalam penyimpanan, mana arsip yang sangat penting bagi organisasi dan mana pula yang tidak begitu penting bagi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa semua arsip baik statis dan dinamis (vital) tersebut harus dikelola dengan baik dan benar oleh agar ketika dibutuhkan sudah tersedia dengan baik.

Namun yang terjadi pada organisasi pemerintah, pengelolaan arsip vital masih menjadi masalah serius. Adapun beberapa masalah umum yang sering terjadi diantaranya adalah sulitnya ditemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat, terjadinya penumpukan arsip disembarangan tempat, pengelolaan arsip yang tidak sesuai standar kearsipan dan masih kurangnya tenaga ahli dibidang arsip yang mumpuni.

Dengan demikian tujuan pengelolaan arsip vital untuk menyelamatkan arsip vital serta organisasi itu sendiri. Kegiatan perlindungan arsip, baik itu menghindari adanya kehilangan atau kemusnahan yang disebabkan oleh kelalaian manusia dalam berorganisasi maupun akibat adanya bencana atau musibah yang berdampak negatif terhadap keberadaan fisik arsip. Hal demikian yang mendasari bahwa setiap organisasi pada hakikatnya harus memiliki prosedur dalam pengelolaan terhadap arsip vital yang baik, termasuk di Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Daerah.

Kondisi pengelolaan kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin sendiri saat ini belum terpenuhi. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin mengenai arsip vital sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi/organisasi, termasuk digunakan dalam proses rekonstruksi apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.

Apabila arsip vital hilang tidak dapat diganti dan dapat mengganggu/menghambat pelaksanaan kegiatan instansi/organisasi. Namun, masih banyak faktor penghambat yang belum mendukung pentingnya peran dari arsip vital tersebut. Penggunaan komputer dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam menunjang kegiatan organisasi. Namun, pada kenyataannya yang ditemukan dilapangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin belum menerapkan hal yang demikian. Dengan adanya media elektronik seperti komputer, proses pengelolaan dan pengurusan surat dalam organisasi yang frekuensinya tinggi akan menjadi lebih mudah dan tidak akan memakan waktu lama sehingga akan memudahkan dalam proses penemuan kembali. Mereka belum menggunakan komputer sebagai media elektronik dalam kemudahan pengelolaan dan pelayanan dibidang kearsipan.

Selain itu kondisi memprihatinkan lainnya yakni kurangnya ketaatan pihak SKPD di Kabupaten Merangin dalam penyerahan dokumen arsip ke Dinas Kearsipan Kabupaten Merangin. Hal ini membuat terhambatnya dinas kearsipan dalam menjalankan fungsinya. Instansi hanya menginginkan data kearsipan melalui dinas kearsipan tapi tidak memberikan arsip data yang rutin dari setiap instansi. Beberapa kondisi yang telah disebutkan ini disebabkan karena masih belum adanya arsiparis yang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah. Meliputi kegiatan dalam bidang pembinaan, pengelolaan dan pelayanan arsip, penilaian dan penyelesaian arsip serta pemasyarakatan arsip.

Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin bahwasanya pada pelaksanaan Peraturan Bupati ini belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya penggunaan komputer sebagai media elektronik dalam kemudahan pengelolaan dan pelayanan dibidang kearsipan, kurangnya ketaatan pihak SKPD di Kabupaten Merangin dalam penyerahan dokumen arsip ke Dinas Kearsipan, dan juga masih belum adanya arsiparis yang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah. Fungsi terhadap arsip vital yang sebagaimana untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi/organisasi tidak dilakukan secara penuh akibat kelalaian dari pihak SKPD itu sendiri.

Oleh karena itu pembinaan dalam kearsipan sangat dibutuhkan di dinas kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Merangin. Hal ini guna dalam memberikan atau menyajikan informasi yang akurat dan lengkap serta agar dapat menerapkan sistem penyediaan dan penyimpanan informasi yang baik, efektif dan efisiensi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Arsip Vital di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah¹. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi². Sedangkan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah dari miles dan Huberman yakni: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan³.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Perbup Nomor 33 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan arsip vital meliputi kegiatan identifikasi, pendataan, pengolahan data, penentuan arsip vital, penyusunan daftar arsip vital, penyimpanan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, penyusutan, penyelamatan, dan pemulihan pengamanan arsip vital sebelum dan setelah terjadi gangguan dan bencana.

Prosedur Penentuan Arsip Vital

Sebagaimana disebutkan dalam isi Perbup Nomor 33 tahun 2020 pada pasal 2 ayat 1, pengelolaan arsip vital meliputi kegiatan Identifikasi, Pendataan, Pengolahan data, Penentuan Arsip Vital, Penyusunan Daftar Arsip Vital, Penyimpanan, Pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, penyusutan, penyelamatan dan pemulihan arsip vital sebelum dan setelah terjadi gangguan dan bencana.

a. Identifikasi

Identifikasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan dengan cara hati-hati dan cermat melalui prosedur yang sistematis. Kesalahan dalam menentukan arsip vital atau bukan akan menyebabkan kemungkinan Instansi akan mengalami kerugian karena melindungi yang bukan arsip vital. Untuk melaksanakan kegiatan identifikasi ada beberapa Langkah yang harus dilakukan.

1) Analisis Organisasi

Analisis organisasi perlu dilakukan melalui pendekatan analisis fungsi dan analisis substansi informasi, dengan cara, kita harus mahami sejarah keberadaan instansi, yang selanjutnya mengidentifikasi unit-unit kerja yang dilaksanakan tugas dan fungsi instansi, mempelajari Visi, misi, tugas pokok dan struktur organisasi instansi, mengidentifikasi fungsi-fungsi substansi dan fungsi-fungsi fasilitatif dan mengidentifikasi substansi informasi arsip yang tercipta pada unit-unit kerja potensial sebagai pencipta arsip.

Identifikasi arsip vital merupakan kegiatan awal untuk mengenali sekaligus menentukan arsip-arsip mana yang dimiliki oleh suatu organisasi yang dapat dikategorikan arsip vital, mengingat kuantitas arsip akan terus bertambah sejalan dengan semakin banyaknya aktifitas yang dilakukan oleh organisasi.

¹ Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

² Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, 2013 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

³ Sugiyono, 2012. Metodologi Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.

2) Pendataan

Pendataan sangat penting dilakukan dalam pengelolaan arsip vital karena pendataan merupakan kegiatan mencari dimana informasi suatu organisasi salah satunya informasi dari mana asal organisasi pencipta arsip, jenis arsip, media simpan, sarana temu kembali, volume, periode (kurun waktu) retensi tingkat keaslian, sifat kerahasiaan, lokasi simpan, sarana simpan, kondisi arsip dan mana dan waktu pendataan.

Kegiatan Pendataan merupakan suatu proses kegiatan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah keseluruhan data dan informasi tentang arsip-arsip yang tercipta pada unit-unit organisasi. Proses pendataan pada dasarnya adalah upaya menginventarisasi mengenai jumlah, kurun waktu, substansi informasi kondisi arsip serta hal lain yang diperlukan sebagai dasar perencanaan pengelolaannya.

1. Pengolahan Hasil Pendataan

Hasil pendataan arsip vital dari unit-unit kerja dilakukan pengolahan oleh suatu tim yang dimaksudkan agar memperoleh kepastian bahwa hasil identifikasi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pengolahan dilakukan berdasarkan kriteria arsip disertai analisis hukum dan analisis resiko.

Hasil pendataan arsip vital dari unit-unit kerja diolah oleh suatu tim, yang dimaksudkan agar memperoleh kepastian bahwa hasil identifikasi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pengolahan dilakukan berdasarkan kriteria arsip vital dengan disertai analisis hukum dan analisis risiko.

2. Penentuan Arsip Vital

Penentuan Arsip vital merupakan kegiatan pengujian terhadap kesesuaian antara arsip vital dengan hasil analisis organisasi dan analisis hasil pendataan hal ini bertujuan agar jenis-jenis arsip vital dapat ditentukan secara pasti.

Kegiatan penentuan arsip memang sudah dilaksanakan namun kadang staf masih merasa bingung, dikarenakan hanya belajar otodidak bukan dengan belajar secara khusus, jadi untuk kedepannya agar bisa mengikuti belajar mengenai pengelolaan arsip vital secara khusus agar dalam melaksanakan kinerja bisa menghasilkan kinerja yang maksimal agar pengelolaan arsip vital bisa dikelola dengan baik.

3. Penyusunan Daftar Arsip Vital

Dari hasil survei dan analisis yang sudah dilakukan, Tim pengelolaan arsip vital tingkat SKPD/BUMD dapat menentukan arsip vital di masing-masing SKPD/BUMD, yang dituangkan dalam bentuk daftar arsip vital. Jadi setelah arsip ditentukan kita perlu menyusun daftar arsip vital supaya apabila terjadi suatu masalah kita mudah melacaknya dan mudah menemukan arsip tersebut.

Dari wawancara di atas penyusunan daftar arsip itu sangat dibutuhkan guna untuk melacak atau mencari apabila terjadi suatu masalah atau terjadi bencana yang mengakibatkan arsip vitalnya hilang maka dengan adanya daftar arsip vital kita mudah untuk mencarinya dan menemukan kembali arsip yang dibutuhkan.

Prosedur pengelolaan arsip vital bertujuan untuk memandu pengelola arsip vital dan pengelola Pusat Arsip. Kegiatan pengelolaan arsip vital dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Identifikasi diawali dengan melakukan analisis organisasi, Analisis organisasi dilakukan untuk menentukan unit-unit kerja yang potensial menciptakan arsip vital. Tujuan analisis organisasi untuk mengetahui struktur, tugas pokok dan fungsi organisasi, mengetahui fungsi-fungsi substansi dan

fungsi fasilitatif, mengetahui unit-unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi yang menghasilkan arsip sesuai dengan kriteria arsip vital, mengetahui substansi informasi arsip yang tercipta pada unit-unit kerja potensial sebagai pencipta arsip vital.

Pendataan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang jenis arsip dari suatu unit kerja yang diperkirakan menyimpan vital. Pendataan dilakukan dengan dua cara: Datang langsung ke lokasi, Wawancara dengan kepala unit pemilik arsip. Pendataan menggunakan formulir yang berisi informasi : organisasi pencipta dan unit kerja, jenis/item series arsip, media simpan, sarana temu kembali, volume, periode (kurun waktu), jangka simpan, status hukum, sifat, lokasi simpan, sarana simpan, kondisi arsip, nama pendata dan waktu pendataan.

Pengolahan Hasil Pendataan, Hasil pendataan arsip vital dari unit-unit kerja diolah oleh suatu tim, yang dimaksudkan agar memperoleh kepastian bahwa hasil identifikasi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, Pengolahan dilakukan berdasarkan kriteria arsip vital dengan disertai analisis hukum, Apakah arsip tersebut secara legal mengandung hak dan kewajiban atas kepemilikan negara/warga negara. Analisis Risiko Analisis risiko dilakukan terhadap arsip-arsip yang tercipta pada organisasi atau unit kerja yang dianggap vital melalui cara penafsiran kemungkinan kerugian yang akan ditimbulkan

Penentuan Arsip Vital merupakan proses lanjutan dari kegiatan pengolahan data. Sebelum melakukan penentuan arsip vital terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap kesesuaian antara kriteria arsip vital dengan hasil analisis organisasi dan analisis pendataan, sehingga dapat ditentukan jenis-jenis arsip vital di instansi yang bersangkutan secara pasti.

Penyusunan Daftar Arsip Vital, Setelah penentuan arsip vital, langkah selanjutnya adalah menyusun daftar arsip vital yang berisi informasi tentang arsip vital yang ada pada organisasi ke dalam bentuk formulir yang memiliki kolom-kolom : a. Nomor : Diisi dengan nomor urut arsip vital. b. Jenis Arsip: Diisi dengan jenis arsip vital yang telah ditata. c. Unit Kerja: Diisi dengan nama unit kerja asal arsip vital. d. Kurun Waktu: Diisi dengan tahun arsip vital tercipta. e. Media: Diisi dengan jenis media rekam arsip vital.

b. Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Vital

a. Penataan arsip Vital

Arsip vital ditata berdasarkan subyek atau masalah, disertai dengan pencantuman kode identifikasi (AV) dan pemberian warna mencolok pada tab folder, sedangkan sebagai sarana bantu penemuan Kembali berupa daftar arsip vital. Penataan arsip vital tekstual dan non tekstual menerapkan prosedur dan menggunakan sarana yang ditentukan dalam pedoman penataan untuk masing-masing arsip. Kekhususnya terletak pada spesifikasi sarana simpan dan metode perlindungan arsip vital selanjutnya kegiatan Penataan adalah kegiatan menata arsip vital dan penataan arsip harus dilakukan secara sistematis sehingga arsip dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa penataan arsip vital di kantor ini belum sesuai dengan pedoman kearsipan sehingga kadang masih terjadi kesalahan dalam penomoran dan sarana penyimpanan sehingga arsip tersebut susah ditemukan, namun untuk kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan seperti ini lagi.

b. Penyimpanan Arsip

Dalam kegiatan penyimpanan arsip vital menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan SKPD/BUMD dan dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lokasi penyimpanan arsip vital disesuaikan dengan volume arsip dan kebutuhan SKPD/BUMD tersebut. dan perlu di perhatikan sebaiknya

penyimpanan arsip vital terpisah dari arsip dinamis yang lain, dalam sistem penyimpanan arsip vital, pentingnya suatu arsip disimpan agar apabila dibutuhkan cepat ditemukan, maka dibutuhkan suatu system penyimpanan arsip yang sesuai sistem yang dipakai dalam kantor.

Bahwa ruang penyimpanan arsip vital masih bercampur dengan arsip lain dan sistem yang digunakan pada penyimpan arsip vital pada kantor arsip ini masih kurang maksimal dalam mengelola arsip vitalnya dan masih sangat sederhana, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang tidak terlalu memahami dan mengerti mengenai arsip vital serta pengelolaan kearsipannya, dan juga penunjang untuk pelaksanaan pengelolaan arsip yang masih belum terpenuhi.

c. Sarana Penyimpanan Arsip

Selanjutnya, sarana penyimpanan arsip harus diperhatikan mulai dari penyesuaian arsip yang disimpan, tentunya bahan yang digunakan tidak mengundang rayap dan binatang perusak lainnya serta tahan api dan kedap air, serta untuk menyimpan arsip pita magnetik tidak diperkenankan menggunakan bahan dari baja.

Terdapat banyak sekali kekurangan dan keterbatasan mengenai sarana dan peralatan yang di gunakan untuk pengelolaan arsip di Dinas ini sehingga dalam penyimpanan arsip kurang maksimal. kurangnya alat-alat untuk kearsipan, seperti map, rak-rak untuk menyimpan arsip dan lainnya. Untuk menunjang kelancaran peralatan yang di gunakan dalam penyelenggaraan arsip di Kantor ini kurang memadai. *Filing cabinet* kurang dan tidak bisa menampung seluruh arsip sehingga arsip hanya diletakkan disisi meja kerja dan di dalam filing cabinet pun arsip sangat sesak dan menumpuk.

d. Pemeliharaan Arsip Vital

Kegiatan pemeliharaan arsip vital itu sangat penting terhadap lingkungan penyimpanan maupun fisik arsip dari faktor perusak apa bila kita sudah melakukan pengelolaan arsip vital sampai dengan penyimpanan tetapi kegiatan pemeliharaan tidak dilakukan rasanya percuma, jadi dalam kegiatan pemeliharaan arsip vital ini ada beberapa factor yang menjadi perusak arsip sehingga ada beberapa yang harus diperhatikan seperti kita harus memperhatikan lingkungan penyimpanan arsip dalam keadaan bersih, kelembaban, pencahayaan, dan sirkulasi udaranya tentunya untuk ruang penyimpanan arsip harus terhindar dari medan magnet. Melakukan pengecekan fisik arsip dari serangan jamur serangga keadaan tinta, menguji derajat keasaman (ph) pada arsip kertas, memantau kelayakan system beserta sarana dan orasarana yang digunakan dalam melindungi arsip vital.

Bahwa pemeliharaan, perawatan dan penjagaan arsip yang berkenaan dengan tempat penyimpanan dan penataan yang digunakan. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk memperkecil pengaruh faktor yang dapat merusak arsip. Adapun yang perlu mendapat perhatian utama adalah, gedung/ruang arsip, penggunaan rak arsip, penggunaan sistem pendingin udara dan penggunaan bahan kimia.

e. Penggunaan Arsip Vital

Dalam penggunaan arsip vital ini ada beberapa prosedur yang sudah ditentukan dan tata cara penggunaannya, seperti kewenangan memberikan izin menggunakan arsip ada pada pimpinan atau petugas yang memperoleh poendelegasian wewenang dari pimpinan, kepala unit kearsipan bertanggung jawab terhadap keluar masuk arsip yang di gunakan, dalam penggunaan arsip vital hanya berlaku selama jam kerja, bagi pengguna arsip vital wajib mengisi formulir peminjaman, peminjam atau pengguna arsip tidak dibenarkan mengurangi atau menambah arsip vitalm yang dipinjam dan wajib

mengembalikan arsip dengan utuh, *out indicator*/tanda keluar harus disediakan dan diletakkan pada arsip yang dipinjam.

Penggunaan arsip vital sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan agar arsip yang sudah tersimpan bisa terjaga dan terpelihara dengan baik dan bisa bermanfaat. Penggunaan arsip vital merupakan akuntabilitas kinerja dan bukti hukum penyelenggaraan pemerintah karena arsip yang diperuntukkan secara khusus bagi arsip-arsip yang memiliki informasi bernilai vital dari sejak arsip tersebut diciptakan, disimpan dan dipelihara.

f. Penyusutan Arsip Vital

1. Penyerahan Arsip

Arsip vital yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan administrasi SKPD/BUMD diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan sebagai arsip statis. Penyerahan arsip dilengkapi dengan daftar arsip dan berita acara penyerahan arsip, masing-masing rangkap 2 (dua) untuk SKPD menyerahkan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Prosedur penyerahan arsip sudah ditentukan namun masih banyak SKPD yang belum menyerahkan arsip vitalnya padahal sudah melakukan upaya sosialisasi bahkan sudah di surati namun hasilnya masih kurang maksimal.

Arsip yang diserahkan dalam keadaan tertata dan sudah memiliki daftar sesuai dengan bentuk dan media, serta mengacu pada prinsip asal usul dan aturan asli, kemudian Serah terima arsip wajib didokumentasikan melalui penetapan pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan atau surat keterangan/persetujuan dari perseorangan, serta pembuatan naskah serah terima arsip berupa berita acara serah terima arsip statis, daftar arsip statis yang diserahkan berikut riwayat arsip, dan arsipnya.

2. Pemusnahan Arsip

Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak mempunyai nilai guna lagi sesuai dengan jadwal retensi arsip yang berlaku, meskipun dalam prosentase yang sangat kecil . pemusnahan harus mendapat persetujuan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku. Pemusnahan dilaksanakan dengan dilengkapi daftar arsip musnah dan berita acara pemusnahan arsip.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan belum pernah melakukan pemusnahan arsip dikarenakan Jadwal Retensi Arsip dan Perda masih dalam proses. Oleh karenanya wajib hukumnya dilakukan penilaian arsip yang menurut Jadwal Retensi Arsip bernasib akhir musnah, sebelum arsip-arsip tersebut benar-benar dimusnahkan. Pemusnahan arsip merupakan bagian dari kegiatan penyusutan arsip yang pada hakekatnya dilakukan dalam rangka pengurangan jumlah arsip dalam konteks penyelamatan arsip baik fisik maupun informasinya. Oleh karena memusnahkan arsip pada hakekatnya memusnahkan barang bukti maka harus dilakukan sesuai dengan kaidah kearsipan dan prosedur yang telah ditetapkan agar hasil pelaksanaan pemusnahan dapat dipertanggungjawabkan.

g. Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital

1. Perlindungan

Perlindungan arsip vital pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk melindungi arsip vital dari berbagai ancaman, baik factor alam maupun manusia, tentunya ada beberapa metode untuk perlindungan arsip vital yaitu:

a. Duplikasi dan Dispersal

Dalam melakukan penduplikasian, perlu memperhatikan

kecermatan dalam menentukan media yang akan digunakan. Media yang dapat digunakan untuk penduplikasian antara lain yaitu microfilm. Mikrofilm, kertas, rekaman magnetic, media elektronik dan sebagainya. Media yang dipilih untuk penduplikasian tergantung pada fasilitas peralatan yang tersedia dan biaya yang mampu disediakan. Aspek efisiensi dan efektifitas tetap harus menjadi pertimbangan. Setiap hasil penduplikasian harus disahkan sesuai aslinya oleh pimpinan SKPD/BUMD.

Penduplikasian tidak pernah dilakukan dikarenakan kurangnya peralatan dan karena biaya penduplikasian sangat mahal jadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak sanggup dikarenakan minimnya anggaran dibagian kearsipan mudah-mudahan kedepannya ada perhatian dari pemerintah setempat sehingga bisa menambah anggaran dan bisa untuk membeli peralatan yang disebutkan diatas untuk penduplikasian.

b. *Vaulting* (dengan peralatan khusus)

Kegiatan *vaulting* ini merupakan kegiatan perlindungan bagi arsip vital dari musibah atau bencana dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus. Seperti almari besi, *Filing cabinet* tahan api dan sebagainya.

2. Pengamanan Arsip Vital

Pengamanan arsip merupakan upaya untuk menjaga keselamatan arsip agar secara fisik tidak hilang, dan isinya tidak diketahui/diadap oleh pihak lain yang tidak berhak. Dan ada beberapa yang harus dilakukan untuk pengamanan arsip vital seperti menyimpan arsip vital pada tempat/ruangan yang tidak semua orang dapat mengakses, dalam mengakses informasi arsip vital dapat dilakukan dengan cara membaca, meminjam atau menggandakan. Menempatkan arsip vital pada lokasi yang bebas dari banjir, api dan factor berbahaya lainnya.

h. Penyelamatan dan Pemulihan Arsip Vital

1. Penyelamatan

Kegiatan penyelamatan arsip merupakan kegiatan apabila terjadi musibah ataupun masalah kita harus mengevakuasi dan memindahkan arsip yang terkena bencana atau masalah ke tempat yang aman, selanjutnya mengidentifikasi jenis arsip yang mengalami kerusakan. Apabila ada arsip yang rusak bisda dilakukan penduplikasian arsip yang ada ditempat lain, dan menduplikasikan arsip yang masih berhasil diselamatkan.

2. Pemulihan (*recovery*) Arsip Vital

Kegiatan Pemulihan merupakan kegiatan apabila terjadi bencana atau masalah lainnya yang mengakibatkan arsip rusak maka perlunya kegiatan pemulihan arsip dari berbagai macam kerusakan arsip, sehingga apabila sudah dipulihkan melalui beberapa tahap bisa di tata dan disimpan agar dapat memiliki fungsi lagi.

Bahwa kegiatan pemulihan arsip vital perlu dilakukan apabila terjadi masalah ataupun masalah lainnya, sehingga bisa mengembalikan fungsi arsip apabila dibutuhkan dan sampai saat ini kegiatan pemulihan arsip vital belum pernah dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dikarenakan belum pernah adanya musibah ataupun masalah.

Namun, berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaannya tidak bersesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan, karena masih mengadopsi aturan teknis yang lama. Sementara di dalam lampiran Perbup juga tidak sinkron dengan isi Perbup karena pada lampiran Perbup Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital dilingkungan pemerintah Kabupaten Merangin masih menggunakan aturan teknis yang lama.

Daftar Pustaka

Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, 2013 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2012. Metodologi Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.